

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ БИОМАРКЕРОВ И РЕТИКУЛОЦИТОВ В ОЦЕНКЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ**Набиева Ф.С., Бадирдинова Г.З.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Сахарный диабет - это заболевание, развивающееся в результате нарушения секреции инсулина или снижения чувствительности периферических тканей к его действию и характеризующееся длительным расстройством обмена веществ. Данные метаболические нарушения приводят к значительным изменениям баланса углеводного, липидного и белкового обмена в организме. Одним из наиболее значимых осложнений диабета является эндотелиальная дисфункция, сопровождающаяся повреждением сосудистого эндотелия и снижением его физиологических функций. В настоящей научной работе проанализированы основные патогенетические факторы формирования эндотелиальной дисфункции у пациентов с сахарным диабетом, а также диагностическая значимость ретикулоцитов и биомаркеров, применяемых для ранней диагностики заболевания.

Ключевые слова: сахарный диабет, эндотелиальная дисфункция, ретикулоциты, ангиопатия, оксид азота (NO), простаглицлин, эндотелин, ICAM, VCAM, E-селектин, P-селектин, эндотелиальная NO-синтаза (eNOS), малондовый диальдегид (MDA), инсулинорезистентность.

THE COMPLEX DIAGNOSTIC ROLE OF BIOMARKERS AND RETICULOCYTES IN THE ASSESSMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN DIABETES MELLITUS**Nabiyeva F.S., Badirdinova G.Z.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Diabetes mellitus is a disease that develops as a result of impaired insulin secretion or decreased sensitivity of peripheral tissues to its action and is characterized by long-term metabolic disturbances. These metabolic disorders lead to significant alterations in the balance of carbohydrate, lipid, and protein metabolism in the body. One of the most important complications of diabetes is endothelial dysfunction, which is associated with damage to the vascular endothelium and a decrease in its physiological functions. This scientific study analyzes the main pathogenetic factors involved in the development of endothelial dysfunction in patients with diabetes mellitus, as well as the diagnostic significance of reticulocytes and biomarkers used for the early detection of the disease.

Keywords: diabetes mellitus, endothelial dysfunction, reticulocytes, angiopathy, nitric oxide (NO), prostacyclin, endothelin, ICAM, VCAM, E-selectin, P-selectin, endothelial nitric oxide synthase (eNOS), malondialdehyde (MDA), insulin resistance.

ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ЭНДОТЕЛИАЛ ДИСФУНКЦИЯНИ БАҲОЛАШДА БИОМАРКЕРЛАР ВА РЕТИКУЛОЦИТЛАРНИНГ КОМПЛЕКС ДИАГНОСТИК РОЛИ**Набиева Ф.С., Бадирдинова Г.З.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Қандли диабет - инсулин ишлаб чиқарилиши ёки унинг периферик тўқималарда таъсир кўрсатиши қобилятининг бузилиши натижасида юзага келадиган, модда алмашинувининг узоқ муддатли издан чиқиши билан тавсифланадиган касалликдир. Ушбу метаболик бузилишлар организмда углевод, липид ва оқсил алмашинуви мувозанатини кескин ўзгартиради. Диабет билан боғлиқ энг муҳим асоратлардан бири бу - қон томир эндотелийсининг шикастланиши ва унинг физиологик функцияларининг пасайиши билан кечадиган эндотелиал дисфункциядир. Ушбу илмий ишда диабетик беморларда эндотелиал дисфункция шаклланишининг асосий патогенетик омиллари, ретикулоцитларнинг ҳамда касалликни эрта аниқлашда қўлланиладиган биомаркерларнинг диагностика аҳамияти таҳлил этилган.

Калит сўзлар: қандли диабет, эндотелиал дисфункция, ретикулоцит, ангиопатия, азот оксиди (NO), простаглицлин, эндотелин, ICAM, VCAM, E-селектин, P-селектин, эндотелиал азот оксиди синтазаси (eNOS), малондиальдегид (MDA), инсулин резистентлик.

e-mail: nabievafarangiz294@gmail.com, abdullayevdiyorbek160@gmail.com

Сахарный диабет - это метаболическое заболевание, характеризующееся стойким повышением уровня глюкозы в крови вследствие нарушения её обмена в организме. Такое состояние, как правило, возникает при недостаточной выработке гормона инсулина или снижении чувствительности тканей к его действию. В настоящее время диабет рассматривается как одна из наиболее острых проблем не только медицины, но и общества и экономики. По последним статистическим данным, в мире около 589 миллионов человек в возрасте 20-79 лет живут с диабетом. Данный показатель ежегодно увеличивается и, по прогнозам, к 2050 году достигнет 853 миллионов человек, что означает, что заболевание может встречаться у каждого восьмого человека. При этом около 43% пациентов не осведомлены о наличии у них данного заболевания, что значительно повышает риск развития тяжёлых осложнений. Также отмечается, что более 90% всех случаев диабета приходится на диабет 2 типа [4].

Заболевание может иметь врождённую форму или развиваться в течение жизни как приобретённое состояние. В связи с этим выделяют сахарный диабет 1-го и 2-го типов. Сахарный диабет 1 типа - это заболевание, характеризующееся абсолютной недостаточностью инсулина и, как правило, формирующееся под влиянием аутоиммунных механизмов. Данная форма чаще встречается в детском и подростковом возрасте. В патогенезе заболевания ключевую роль играет иммунная система, которая распознаёт β -клетки островков Лангерганса как «чужеродные» и постепенно их разрушает. В результате нарушается функция этих клеток, резко снижается или полностью прекращается выработка инсулина. Дефицит инсулина приводит к тому, что глюкоза не усваивается периферическими тканями и накапливается в крови, вызывая стойкую гипергликемию. В формировании диабета 1 типа ведущую роль играют наследственные факторы, тогда как вирусные инфекции, сильный стресс, токсические воздействия окружающей среды и другие неблагоприятные факторы рассматриваются как пусковые механизмы, усиливающие аутоиммунные реакции и способствующие клиническому проявлению заболевания [18].

Сахарный диабет 2 типа характеризуется сохранением или даже повышением способности β -клеток поджелудочной железы к выработке инсулина, однако чувствительность тканей к данному гормону значительно снижается. В условиях инсулинорезистентности нарушается поступление глюкозы в клетки, замедляется её утилизация, что приводит к повышению уровня глюкозы в крови. Данная форма диабета часто сочетается с избыточной массой тела, метаболическим синдромом и нарушениями энергетического обмена. Как правило, заболевание развивается в среднем и пожилом возрасте. Этиология диабета 2 типа является многофакторной: важную роль играют генетическая предрасположенность, малоподвижный образ жизни, высококалорийное питание и другие поведенческие факторы [2].

Клинические проявления сахарного диабета формируются постепенно на фоне длительно сохраняющейся гипергликемии. Одним из ранних и наиболее характерных симптомов является выраженная жажда (полидипсия), обусловленная значительной потерей жидкости организмом. Избыточная потеря жидкости приводит к развитию полиурии: при фильтрации избыточной глюкозы в почках она осмотически удерживает воду, вследствие чего увеличивается объём мочи, особенно в ночное время.

Поскольку глюкоза не поступает в клетки, организм испытывает энергетический дефицит. В связи с этим усиливается чувство голода (полифагия): несмотря на повышенное потребление пищи, чувство насыщения не достигается. Однако, особенно при диабете 1 типа, может наблюдаться значительное снижение массы тела вследствие использования жиров и белков в качестве альтернативного источника энергии [16].

Пациенты часто предъявляют жалобы на общую слабость, быструю утомляемость, сонливость и снижение работоспособности. Повышенный уровень глюкозы в крови оказывает влияние на хрусталик глаза, вызывая временное ухудшение зрения. Кожа и слизистые оболочки становятся сухими, усиливается зуд, особенно в области половых органов. Вследствие снижения защитной функции кожи легко возникают микротравмы, замедляется заживление ран, увеличивается частота гнойных процессов и фурункулёза [8].

Со стороны пищеварительной системы также отмечаются изменения. Запах ацетона изо рта, тошнота, рвота и боли в животе являются признаками кетоацидоза, характерного для диабета 1 типа. В таких случаях могут наблюдаться частое и глубокое дыхание (дыхание Куссмауля), тахикардия, а в тяжёлых случаях - потеря сознания. При длительном течении заболевания развивается диабетическая нейропатия, сопровождающаяся онемением, жжением и снижением чувствительности в конечностях. На ногах могут формироваться трофические язвы, развивается синдром диабетической стопы, вплоть до риска гангрены. Ранние и поздние осложнения диабета поражают различные органы и системы, существенно ухудшая качество жизни пациентов и нередко приводя к длительной инвалидности.

Особую опасность представляет тот факт, что многие пациенты узнают о наличии заболевания лишь на стадии развития тяжёлых осложнений [14].

Ранняя диагностика сахарного диабета во многом основывается на лабораторных показателях, которые обладают высокой диагностической значимостью. Данные методы позволяют выявить нарушения углеводного обмена задолго до появления клинических симптомов. Определение уровня глюкозы в крови, оценка гликированного гемоглобина (HbA1c), а также проведение теста толерантности к глюкозе являются ключевыми диагностическими критериями для выявления скрытых и начальных стадий заболевания, мониторинга лиц из группы повышенного риска и профилактики осложнений [19].

В последние годы биомаркеры эндотелиальной дисфункции рассматриваются как важные показатели для раннего выявления диабета. К ним относятся оксид азота (NO), E- и P-селектины, эндотелин, резистин, ICAM-1, VCAM-1, а также малоновый диальдегид (MDA). Эти показатели отражают повреждение эндотелиального слоя, воспалительные процессы и функциональные нарушения сосудистой стенки, а также имеют важное значение при оценке риска развития микро- и макроангиопатий. Повышение уровня данных маркеров способствует раннему выявлению таких осложнений диабета, как ретинопатия, нефропатия и атеросклероз [9, 22].

Эндотелий представляет собой слой клеток, выстилающий внутреннюю поверхность всей сосудистой системы и выполняющий ключевую посредническую функцию между кровотоком и сосудистой стенкой. Он выполняет не только механическую защитную роль, но и является активной метаболической структурой, обеспечивающей сложные биологические взаимодействия с гладкомышечными клетками сосудов и форменными элементами крови. Эндотелий поддерживает гемодинамическую стабильность, регулирует процессы вазодилатации и вазоконстрикции, контролирует баланс между гемостазом и антикоагуляцией, участвует в регуляции воспалительных процессов, а также в обменных и транспортных механизмах. Благодаря этим многофункциональным свойствам эндотелий рассматривается как ключевой элемент сосудистого здоровья и центральное звено поддержания общего гомеостаза [7].

Одной из наиболее опасных сторон сахарного диабета являются его сосудистые осложнения. Они включают макроангиопатии - ишемическую болезнь сердца, нарушения мозгового кровообращения, патологии периферических артерий, а также различные формы микроангиопатий: диабетическую нефропатию, ретинопатию, нейропатию и кардиомиопатию. Эти состояния существенно снижают качество жизни пациентов и представляют серьёзную медицинскую и социальную проблему.

Эндотелиальная дисфункция рассматривается как один из ключевых патогенетических факторов развития микро- и макроангиопатических изменений, атеросклероза, сердечной недостаточности, а также ретино-, нефро- и нейропатий при сахарном диабете. В связи с этим раннее выявление эндотелиальной дисфункции имеет важное клиническое значение для замедления прогрессирования и профилактики диабетических ангиопатий [12, 21].

Механизмы развития эндотелиальной дисфункции многие исследователи связывают с нарушением секреторной активности эндотелиальных клеток. Современные научные исследования свидетельствуют о расширении спектра биологически активных медиаторов, секретируемых эндотелием и участвующих в формировании и прогрессировании данной патологии [6, 22].

К основным диагностическим маркерам оценки степени эндотелиальной дисфункции относятся:

- оксид азота (NO) - фактор, обеспечивающий эндотелиальную релаксацию, уровень которого при диабете снижается;
- эндотелин-1 (ET-1) - мощный вазоконстрикторный пептид, концентрация которого повышается при сахарном диабете;
- VCAM-1 и ICAM-1 - молекулы адгезии, отражающие воспалительные процессы в сосудистой стенке;
- E- и P-селектины - показатели раннего повреждения эндотелия;
- MDA (малоновый диальдегид) - продукт перекисного окисления липидов, используемый для оценки уровня оксидативного стресса [10,22].

Постоянная гипергликемия, наблюдаемая при сахарном диабете, приводит к избыточному образованию реактивных форм кислорода (ROS) в организме. Усиление оксидативного стресса вызывает повреждение эндотелиальных клеток, снижает активность фермента eNOS и, как следствие, нарушает механизмы вазодилатации. Данный процесс способствует усилению воспаления, повышению тромбогенности, увеличению жёсткости сосудистой стенки и нарушению кровотока.

Реактивные формы кислорода представляют собой высокоактивные молекулы, способные повреждать важнейшие биомолекулы клетки, включая ДНК, РНК, белки, углеводы и мембранные липиды. Продукты окислительных процессов также служат значимыми маркерами оценки уровня стресса в организме. Гипергликемия дополнительно усиливает образование ROS, нарушая нормальное функционирование эндотелиального слоя. В результате ухудшается регуляция сосудистого тонуса, усиливаются воспалительные процессы, снижается эластичность сосудистой стенки и возрастает риск развития атеросклероза [3, 11].

При взаимодействии ROS с мембранными липидами запускается процесс перекисного окисления липидов, в результате которого образуются реактивные альдегиды, такие как малоновый диальдегид (MDA) и акролеин. Уровень MDA тесно связан с гипергликемией, длительностью течения диабета и активностью воспалительных процессов. Данное вещество ослабляет структуру клеточных мембран, усиливает повреждение тканей и стимулирует секрецию медиаторов воспаления.

Среди маркеров эндотелиальной дисфункции особое значение имеют VCAM-1 и ICAM-1. Они представляют собой трансмембранные гликопротеины семейства иммуноглобулинов, участвующие в адгезии лейкоцитов к сосудистой стенке и их последующей миграции в ткани. Под воздействием модифицированных липопротеинов, провоспалительных цитокинов и тромбина их экспрессия усиливается. Кроме того, их растворимые формы рассматриваются как чувствительные и надёжные биомаркеры эндотелиальной дисфункции [21].

E- и P-селектины - это трансмембранные гликопротеины, локализованные на поверхности эндотелиальных клеток, играющие важную роль в межклеточной адгезии и воспалительных процессах. E-селектин экспрессируется исключительно эндотелием и активируется преимущественно под воздействием провоспалительных факторов - цитокинов, липополисахаридов и других медиаторов. Он обеспечивает прикрепление лейкоцитов к сосудистой стенке и их трансэндотелиальную миграцию. P-селектин содержится в эндотелиальных клетках и тромбоцитах и при стимуляции быстро экспонируется на поверхности клетки, способствуя адгезии лейкоцитов и их направленной миграции в очаг воспаления. Оба селектина являются важными диагностическими биомаркерами эндотелиальной дисфункции, повреждения сосудистой стенки и активности воспаления. Повышение их уровня при сахарном диабете, атеросклерозе и других сердечно-сосудистых заболеваниях свидетельствует о нарушении функционального состояния сосудов [7, 24].

Одним из ключевых медиаторов, синтезируемых эндотелием, является оксид азота (NO), образующийся под действием фермента eNOS. В физиологических условиях активность eNOS обеспечивает вазодилатацию, поддержание стабильного артериального давления и защиту от атеросклеротических процессов. Однако при сахарном диабете возникает феномен «расщепления» eNOS, при котором снижается продукция NO и увеличивается образование супероксид-анионов (O_2^-), что приводит к нарушению функции эндотелия [1].

Эндотелин-1 (ET-1) - один из наиболее мощных вазоконстрикторных пептидов, синтезируемых эндотелием и играющий важную роль в регуляции сосудистого тонуса. Усиление синтеза ET-1 связано с гипоксией, ишемией, длительной гипергликемией, гиперхолестеринемией и психоэмоциональным стрессом. Повышение уровня ET-1 наблюдается при сахарном диабете и его сосудистых осложнениях, а также при ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда и хронической сердечной недостаточности. В связи с этим ET-1 рассматривается не только как участник патогенеза, но и как прогностический биомаркер [21, 23].

У пациентов с сахарным диабетом в общем анализе крови выявляется комплекс изменений, обусловленных хронической гипергликемией и системными метаболическими нарушениями. В частности, отмечаются сдвиги морфофункциональных свойств эритроцитов, относительное снижение уровня гемоглобина, а также сокращение продолжительности жизни эритроцитов. Наряду с этим, в условиях оксидативного стресса и хронического воспаления могут наблюдаться изменения количественных и функциональных характеристик лейкоцитов. Указанные нарушения свидетельствуют об активации компенсаторных механизмов системы кроветворения. В данном контексте особое значение приобретает оценка показателей, характеризующих активность эритропоэза, среди которых ключевое место занимают ретикулоциты [5].

Ретикулоциты представляют собой незрелые формы эритроцитов, циркулирующие в периферической крови и отражающие интенсивность эритропоэза в костном мозге. Их количественные и морфологические параметры являются важными индикаторами функционального состояния системы кроветворения. При сахарном диабете 2 типа изменения ретикулоцитарных индексов отражают не только гематологические сдвиги, но и глубинные метаболические и микрососудистые нарушения.

Изменения уровня ретикулоцитов при сахарном диабете обусловлены активацией адаптационно-компенсаторных механизмов в ответ на хроническую тканевую гипоксию, оксидативный стресс и эндотелиальную дисфункцию. Повышенный уровень гликированного гемоглобина, развитие микроангиопатии и утолщение сосудистой стенки способствуют нарушению микроциркуляции и усилению гипоксических процессов в тканях. В ответ на это костный мозг активирует эритропоэз, что приводит к увеличению продукции ретикулоцитов. Таким образом, ретикулоциты могут рассматриваться не только как маркеры регенерации эритроцитов, но и как косвенные индикаторы выраженности микроциркуляторной недостаточности [13,20].

При прогрессировании диабетической микроангиопатии эндотелиальная дисфункция оказывает существенное влияние на динамику ретикулоцитов. Повреждение эндотелия сопровождается снижением капиллярной перфузии, нарушением вазодилататорных механизмов и повышением тромбогенного потенциала крови, что усугубляет хроническую гипоксию тканей. В этих условиях усиливается секреция эритропоэтина и стимулируется эритропоэз, однако на фоне выраженного оксидативного стресса ухудшаются качественные характеристики вновь образующихся клеток.

Оксидативный стресс является одним из ключевых звеньев патогенеза сахарного диабета. Он способствует активации процессов перекисного окисления липидов, окислению белков и повреждению нуклеиновых кислот. В результате этого продолжительность жизни эритроцитов при сахарном диабете 2 типа сокращается по сравнению с физиологической нормой. Данный процесс сопровождается относительным увеличением числа ретикулоцитов, однако их функциональная полноценность и степень зрелости снижаются [17].

Совместный анализ показателей ретикулоцитов и биомаркеров эндотелиальной дисфункции - метаболитов NO, эндотелина-1, ICAM-1, VCAM-1, VEGF и фактора фон Виллебранда - предоставляет важную прогностическую информацию о течении диабетической ангиопатии. По мере прогрессирования эндотелиального повреждения усиливаются нарушения микроциркуляции, ухудшаются реологические свойства крови, снижается деформируемость эритроцитов и усиливается гипоксия, что приводит к компенсаторному увеличению продукции ретикулоцитов. С этой точки зрения ретикулоциты рассматриваются как вспомогательный, но клинически значимый неинвазивный маркер оценки тяжести диабетической ангиопатии [15].

Заключение. Хроническая гипергликемия при сахарном диабете способствует развитию эндотелиальной дисфункции, оксидативного стресса и нарушений микроциркуляции, создавая условия для формирования диабетических ангиопатий. Изменения уровня эндотелиальных биомаркеров - NO, ET-1, селектинов, ICAM-1, VCAM-1 и MDA - являются ранними признаками повреждения сосудистой стенки и имеют важное диагностическое значение при оценке тяжести заболевания и риска осложнений. Повышение показателей ретикулоцитов отражает хроническую гипоксию и компенсаторную активацию эритропоэза. Совместная оценка маркеров эндотелиальной дисфункции и динамики ретикулоцитов представляет собой эффективный подход к ранней диагностике и профилактике диабетических ангиопатий.

Список литературы:

1. An Y. et al. The role of oxidative stress in diabetes mellitus-induced vascular endothelial dysfunction //Cardiovascular diabetology. – 2023. – Т. 22. – №. 1. – С. 237.
2. Askarov Q., Eshmurodov R., Choriyeв O. Qandli diabetda yuzaga keladigan qon tomirlarning devoridagi o'zgarishlar, zamonaviy davolash usullari va birlamchi profilaktikasi //Экономика и социум. – 2023. – №. 11 (114)-2. – С. 53-56.
3. Azeev R. M. et al. Relation of MDA as Oxidative Stress Marker with Lipid Profile in a Diabetic Patient //Al-Nahrain Journal of Science. – 2023. – Т. 26. – №. 3. – С. 12-17.
4. Botirovna A. O. Qandli diabet: sabablari, turlari va oldini olish yo'llari //conference of modern science & pedagogy. – 2025. – Т. 1. – №. 4. – С. 382-388.
5. Dadajonova S., Qayumova Z. Qandli diabet kasalligining kelib chiqishi, belgilari va davolash profilaktikasi to'g'risida adabiyotlar tahlili //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 650-653.
6. El-Mesallamy H., Suwailem S., Hamdy N. Evaluation of C-reactive protein, endothelin-1, adhesion molecule (s), and lipids as inflammatory markers in type 2 diabetes mellitus patients //Mediators of Inflammation. – 2007. – Т. 2007. – №. 1. – С. 073635.
7. Hadi H. A. R., Suwaidi J. A. Endothelial dysfunction in diabetes mellitus //Vascular health and risk management. – 2007. – Т. 3. – №. 6. – С. 853-876.
8. Kale S. R. K. S. Diabetes associated complicated disorders and its treatment a review article

//World Journal of Current Medical and Pharmaceutical Research. – 2023. – С. 99-106.

9. Murodova F., Kenjayev Y. Qandli diabetning kelib chiqish va davolash usullari //Journal of science-innovative research in Uzbekistan. – 2025. – Т. 3. – №. 3. – С. 23-27.

10. Saitovna Y. S. et al. Qandli diabet-global sog 'liqni saqlash muammosi //Global Science Review. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 97-102.

11. Sunita R., Sahidan S., Hidayat R. Evaluation of Malondialdehyde in Type 2 Diabetes Mellitus Patients as Oxidative Stress Markers in Bengkulu Population //Bioscientia Medicina: Journal of Biomedicine and Translational Research. – 2020. – Т. 4. – №. 3. – С. 45-54.

12. Tabit C. E. et al. Endothelial dysfunction in diabetes mellitus: molecular mechanisms and clinical implications //Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders. – 2010. – Т. 11. – №. 1. – С. 61-74.

13. To'xtasinova S., Mirzadjonova Z. Qandli diabet kasalligi profilaktikasi //Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 47-49.

14. Xudoyberdiyeva M. Qandli diabet kasalligining zamonaviy davolash usullari va oldini olish yo'llari //Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 85-88.

15. Yadav A. et al. A comprehensive review on diabetes mellitus: An overview //World J. Pharm. Res. – 2021. – Т. 10. – №. 6. – С. 1584-1596.

16. Викулова О. К. и др. Сахарный диабет в Российской Федерации: динамика эпидемиологических показателей по данным Федерального регистра сахарного диабета за период 2010–2022 гг //Сахарный диабет. – 2023. – Т. 26. – №. 2. – С. 104-123.

17. Воронин Н. И. Клинико-прогностическое значение маркеров эндотелиальной дисфункции и окислительного стресса при нестабильной стенокардии и сахарном диабете 2 типа на фоне гипервентиляционного синдрома.

18. Дедов И. И. и др. Сахарный диабет 2 типа у взрослых //Сахарный диабет. – 2020. – Т. 23. – №. 2S. – С. 4-102.

19. Капустин Р. В. и др. Патофизиология плаценты и плода при сахарном диабете //Журнал акушерства и женских болезней. – 2018. – Т. 67. – №. 6. – С. 79-92.

20. Касаткина С. Г. и др. Клинико-диагностическое значение изучения комплекса интима-медиа и уровня молекул адгезии sICAM-1 и vVCAM-1 у больных сахарным диабетом 2-го типа с субклиническим гипотиреозом //Кубанский научный медицинский вестник. – 2011. – №. 4. – С. 110-114.

21. Степанова Т. В. и др. Маркеры эндотелиальной дисфункции: патогенетическая роль и диагностическое значение (обзор литературы) //Клиническая лабораторная диагностика. – 2019. – Т. 64. – №. 1. – С. 34-41.

22. Хрипун И. А. и др. Эндотелиальная дисфункция и сахарный диабет 2 типа: новые маркеры ранней диагностики //Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2016. – Т. 15. – №. 5. – С. 59-63.

23. Шарофова М. У., Сагдиева Ш. С., Юсуфи С. Д. Сахарный диабет: современное состояние вопроса (часть 1) //Вестник Авиценны. – 2019. – Т. 21. – №. 3. – С. 502-512.

24. Шамансурова З. М. Уровень стабильных метаболитов оксида азота в крови при метаболическом синдроме и сахарном диабете //Сахарный диабет. – 2009. – №. 3. – С. 71-74.

Для цитирования: Набиева Ф.С., Бадирдинова Г.З. Комплексная диагностическая роль биомаркеров и ретикулоцитов в оценке эндотелиальной дисфункции при сахарном диабете // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 514–519. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20133413>